

Reordenação Multicritério da Fila de Acesso de Micro e Minigeração Distribuída: Um Estudo Comparativo com Busca Tabu e *Simulated Annealing*^{*}

Williams Fernandes Fontinele^{*} Pablo Torrez Caballero^{**}
Eduardo Coelho Marques da Costa^{***}

^{*} *Universidade Federal do Acre, Rio Branco, AC, Brasil (e-mail: williams.fontinele@ufac.br).*

^{**} *Universidade Federal do Acre, Rio Branco, AC, Brasil (e-mail: pablo.caballero@ufac.br).*

^{***} *Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil (e-mail: eduardocosta@usp.br).*

Abstract: The chronological first-come-first-served policy used by Brazilian utilities to connect micro and mini distributed generation (MMGD) ignores the technical impact of each connection on the feeder, potentially leaving viable projects stranded. This paper formulates queue ordering as a combinatorial permutation optimization, where each candidate sequence is evaluated through sequential power flow. A multicriteria ranking (AHP + TOPSIS) guides the search, which is solved by Tabu Search (TS), Simulated Annealing (SA), and an adaptive Greedy heuristic that minimizes voltage deviation at each step. The framework is tested on four synthetic IEEE 34-bus instances spanning 57–601% penetration, with 30 independent runs per metaheuristic and Wilcoxon rank-sum testing. Key findings: (i) reordering adds value only under active voltage constraints; (ii) in constrained regimes, TS and SA connect up to 45/50 projects — +21% over chronological and +10% over Greedy; (iii) TS and SA are statistically equivalent in connections ($p > 0.6$), but SA requires $\approx 100\times$ fewer function evaluations; (iv) sensitivity analysis over nine parameter combinations confirms robustness ($< 1\%$ variation). Results suggest that optimized queue reordering can increase MMGD hosting without network reinforcement.

Resumo: A política cronológica de atendimento da fila de acesso de micro e minigeração distribuída (MMGD) no Brasil ignora o impacto técnico de cada conexão sobre o alimentador, podendo inviabilizar projetos acomodáveis em outra ordem. Este artigo formula a ordenação da fila como otimização combinatória de permutações, com avaliação sequencial por fluxo de potência. Uma ordenação multicritério (AHP + TOPSIS) guia a busca, resolvida por Busca Tabu (BT), *Simulated Annealing* (SA) e heurística *Greedy* adaptativa. O *framework* é testado em quatro instâncias sintéticas do alimentador IEEE 34 barras (57–601% de penetração), com 30 execuções e teste de Wilcoxon. Principais achados: (i) a reordenação só agrega valor sob restrições de tensão ativas; (ii) em regimes restritivos, BT e SA conectam até 45/50 projetos — +21% sobre a cronológica e +10% sobre o *Greedy*; (iii) BT e SA são estatisticamente equivalentes em $N_{connect}$ ($p > 0,6$), mas o SA requer $\approx 100\times$ menos avaliações; (iv) análise de sensibilidade confirma robustez ($< 1\%$ de variação). Os resultados indicam que a reordenação otimizada pode ampliar a acomodação de MMGD sem reforço de rede.

Keywords: Distributed generation; access queue; Tabu Search; Simulated Annealing; multicriteria analysis; AHP; TOPSIS; statistical comparison; distribution networks.

Palavras-chaves: Geração distribuída; fila de acesso; Busca Tabu; *Simulated Annealing*; análise multicritério; AHP; TOPSIS; comparação estatística; redes de distribuição.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil encerrou 2025 com 43,5 GW de potência instalada em micro e minigeração distribuída (MMGD), totalizando 3,87 milhões de sistemas conectados em 5.565 municípios e quase 7 milhões de unidades consumidoras recebendo créditos de energia (ANEEL, 2025). Projeta-se que esse valor alcance 50 GW até o final de 2026 (Cenário Energia, 2026). Esse crescimento acelerado, impulsionado pela Lei 14.300/2022 (Brasil, 2022) e pela Resolução Normativa 1.059/2023 da ANEEL, fez com que as filas de acesso das distribuidoras se tornassem gargalos operacionais. A ordem de atendimento segue o critério cronológico (*first come, first served*), sem considerar o impacto técnico de cada conexão (Santos et al., 2022).

A sequência em que os projetos são conectados afeta a capacidade de hospedagem (*hosting capacity* — HC) residual do alimentador. Um projeto fotovoltaico de grande porte conectado em um nó sensível pode esgotar a margem de tensão para os demais, enquanto outra ordenação permitiria acomodar mais unidades (Ismael et al., 2020; Barata, 2017). Essa interdependência torna o problema combinatório: para N projetos, existem $N!$ ordenações.

Meta-heurísticas como a Busca Tabu (BT) (Glover, 1989) e o *Simulated Annealing* (SA) (Kirkpatrick et al., 1983) têm sido amplamente aplicadas em problemas combinatórios no setor elétrico, e métodos de análise multicritério (MCDA) como AHP e TOPSIS são empregados na tomada de decisão em sistemas de potência (Seção 3). Entretanto, até onde os autores puderam identificar, não há trabalhos que formulem a fila de acesso de MMGD como um problema de otimização de permutações avaliado por fluxo de potência sequencial.

A principal contribuição deste artigo é a formulação do problema de ordenação da fila como otimização combinatória de permutações, integrada a uma avaliação multicritério (AHP + TOPSIS) e resolvida por Busca Tabu, *Simulated Annealing* e uma heurística *Greedy* adaptativa, comparados estatisticamente por meio de 30 execuções independentes e teste de Wilcoxon (Derrac et al., 2011; Carrasco et al., 2020). O *framework* é avaliado em quatro instâncias sintéticas do alimentador IEEE 34 barras com 50 projetos, cobrindo penetrações de 57% a 601%, para investigar em que condições a reordenação amplia a capacidade de conexão sem reforço de rede.

2. CONTEXTO REGULATÓRIO

A conexão de MMGD é regulamentada pelo Módulo 3 do PRODIST e pela REN 1.000/2021, atualizada pela REN 1.059/2023 (Gucciardi Garcez, 2017, 2022). O processo envolve solicitação de acesso, parecer técnico da distribuidora, entrada na fila (quando há necessidade de obras) e conexão após conclusão das obras. A prioridade é cronológica.

A Lei 14.300/2022 (Brasil, 2022) definiu modalidades de MMGD (autoconsumo local, remoto, compartilhada e consórcio) e estabeleceu uma transição tarifária progressiva

* Trabalho desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Acre (UFAC).

para o Fio B da TUSD: 15% em 2023, 30% em 2024, 45% em 2025, 60% em 2026, 75% em 2027 e 90% em 2028, até a regra plena em 2029 (Amaral et al., 2024). Em cenários de alta penetração fotovoltaica — que já representa 99% da potência instalada em MMGD no Brasil — a elevação de tensão e o fluxo reverso tornam-se restrições ativas (Diahovchenko et al., 2025; Mulenga et al., 2023). O critério cronológico ignora esses impactos técnicos.

3. TRABALHOS RELACIONADOS

3.1 Meta-heurísticas em Sistemas de Distribuição

A Busca Tabu (BT) (Glover, 1989) utiliza memória adaptativa e foi aplicada em alocação de GD (Nara et al., 2001; Injeti and Kumar, 2012; Mori and Kakuta, 2009), reconfiguração de redes (Souza et al., 2024; Abdelaziz et al., 2010; Rao et al., 2011; Silva, 2020) e planejamento de expansão (Muñoz-Delgado et al., 2014). O *Simulated Annealing* (SA) (Kirkpatrick et al., 1983) aceita soluções piores com probabilidade decrescente, escapando de ótimos locais, com desempenho competitivo em problemas de permutação (Abdelaziz et al., 2010; Viral and Khatod, 2012). Revisões comparativas (Viral and Khatod, 2012; Pesaran H. A. et al., 2017) destacam que nenhuma meta-heurística domina universalmente, justificando a comparação experimental.

3.2 Análise Multicritério no Setor Elétrico

Métodos MCDA como AHP e TOPSIS são empregados no setor elétrico (Ogunleye et al., 2025; Bohra et al., 2022; Soroudi and Amraee, 2013), mas sua aplicação estática pode gerar ordenações subótimas quando há interdependência sequencial (Seção 7).

3.3 Comparação Estatística de Meta-heurísticas

A comparação rigorosa entre meta-heurísticas requer múltiplas execuções e testes não paramétricos (Derrac et al., 2011). Carrasco et al. (2020) recomendam 30 execuções mínimas, teste de Wilcoxon e efeito Vargha-Delaney — diretrizes adotadas neste artigo.

3.4 Lacuna Identificada

Não foram identificados trabalhos que formulem a fila de acesso de MMGD como otimização de permutações com avaliação sequencial. Esta pesquisa explora essa lacuna combinando AHP, TOPSIS, BT e SA em múltiplas instâncias.

4. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Seja $\mathcal{N} = \{1, \dots, N\}$ o conjunto de projetos na fila. Cada projeto i é caracterizado por $\mathbf{p}_i = (P_i^{sol}, f_i, b_i, t_i, c_i, m_i)$: potência solicitada, tipo de fonte, barra, data, classe e modalidade.

Uma solução é uma permutação $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_N)$ de \mathcal{N} . A conexão é avaliada sequencialmente: para cada posição k , executa-se um fluxo de potência com todos os projetos conectados até o momento mais o projeto $\sigma(k)$. Se não

houver violação de tensão ($0,92 \leq V \leq 1,05$ p.u.), o projeto é conectado; caso contrário, é rejeitado e a rede mantém o estado anterior.

A função objetivo híbrida prioriza o número de projetos conectados N_{conect} como componente primário:

$$\max_{\sigma \in \Pi_N} F(\sigma) = \mu_1 \cdot N_{conect}(\sigma) + \mu_2 \sum_{k=1}^N R_{\sigma(k)} \cdot \alpha^{k-1} - \lambda \sum_{k=1}^N \text{Pen}(\sigma, k) \quad (1)$$

onde $R_{\sigma(k)}$ é o score TOPSIS do projeto na posição k , $\alpha = 0,98$ é o fator de decaimento posicional, e a penalização por violação de tensão é quadrática:

$$\text{Pen}(\sigma, k) = \sum_j [\max(V_j - 1,05; 0)]^2 + \sum_j [\max(0,92 - V_j; 0)]^2 \quad (2)$$

A penalização quadrática foi adotada por produzir gradiente contínuo nas proximidades dos limites, favorecendo a convergência das meta-heurísticas em comparação com penalização linear.

A função objetivo pode ser interpretada como uma *aproximação de otimização lexicográfica*: N_{conect} define o espaço de soluções relevantes (objetivo primário), enquanto o score TOPSIS atua apenas como refinamento interno entre soluções de mesmo N_{conect} (objetivo secundário). A penalização λ desincentiva soluções inviáveis.

Os parâmetros são: $\mu_1 = 10$, $\mu_2 = 1$ e $\lambda = 500$. A dominância de N_{conect} é assegurada na prática para variações relevantes do número de conexões: como $R_i \in [0, 1]$ e $\alpha < 1$, a contribuição máxima do termo TOPSIS para toda a permutação é $\mu_2 \sum_{k=1}^N \alpha^{k-1} = 1 \cdot \frac{1-0,98^{50}}{1-0,98} \approx 31,8$, enquanto uma única conexão adicional contribui $\mu_1 = 10$. Assim, $\Delta N_{conect} \geq 4$ já supera qualquer variação possível do score TOPSIS. Mesmo para incrementos unitários ($\Delta N_{conect} = 1$), a contribuição (+10) permanece da mesma ordem de grandeza do termo multicritério, preservando a prioridade prática da maximização de conexões. O valor de $\lambda = 500$ foi calibrado para que uma violação típica ($\Delta V \approx 0,01$ p.u., penalização $\approx 0,05$, contribuição $\lambda \cdot 0,05 = 25$) tenha magnitude comparável a μ_1 . A robustez desses parâmetros é confirmada por análise de sensibilidade na Seção 7.

5. AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO

Seis critérios avaliam cada projeto (Tabela 1), organizados em três categorias: *técnicos* (C_1 – C_3), que medem o impacto elétrico na rede; *econômico* (C_4), que representa o benefício energético; e *regulatórios* (C_5 – C_6), que refletem prioridades da fila de acesso.

O critério $C_1 = \max(0,5 \cdot P_{carga} - P_i^{sol}, 0)$ é um *proxy* global de saturação, não um *hosting capacity* nodal. Essa escolha se justifica pelo custo computacional (N fluxos por avaliação) e pelo papel secundário de C_1 na função objetivo: C_1 influencia apenas a ordenação TOPSIS, não a decisão de conexão, que é verificada diretamente pelo fluxo de potência sequencial. C_2 e C_3 são calculados via fluxo de potência com cada projeto isoladamente.

Os pesos são derivados via AHP (escala de Saaty, $CR = 0,003$): $w_1 = 0,27$, $w_2 = 0,14$, $w_3 = 0,27$, $w_4 = 0,09$, $w_5 = 0,14$, $w_6 = 0,09$, refletindo prioridade para critérios técnicos. O *ranking* é calculado pelo TOPSIS conforme $R_i = S_i^- / (S_i^+ + S_i^-)$.

Os scores R_i são calculados de forma estática (cada projeto isolado). A atualização dinâmica implicaria custo $O(N^2)$ por avaliação, impraticável para $N!$ permutações. A interdependência sequencial é capturada pelo fluxo de potência na avaliação de cada permutação.

Tabela 1. Critérios de avaliação multicritério.

ID	Crterio	Tipo	Cat.	Interpretao
C_1	Margem pot. (kW)	Ben.	Tc.	Folga carga-GD
C_2	Δ perdas (%)	Cus.	Tc.	Impacto em perdas
C_3	ΔV_{max} (p.u.)	Cus.	Tc.	Sensib. tenso
C_4	Energia (MWh/a)	Ben.	Ec.	Benef. energtico
C_5	Tempo fila (dias)	Ben.	Rg.	Antiguidade
C_6	Prior. regul.	Ben.	Rg.	Modalidade MMGD

6. ALGORITMOS DE OTIMIZAO

Ambas as meta-heurísticas partem da mesma soluo inicial (fila cronolgica) e utilizam a mesma funo objetivo $F(\sigma)$ da Eq. (1), garantindo comparabilidade. Como a BT avalia 80 vizinhos por iterao e o SA avalia apenas 1, o esforo computacional total (nmero de avaliaes de F) difere substancialmente entre os mtodos e  reportado na Seo 7.

6.1 Busca Tabu (BT)

A Busca Tabu (Glover, 1989) explora o espao de permutaes usando memria adaptativa. O movimento bsico  a troca (*swap*) entre duas posies $\sigma(i) \leftrightarrow \sigma(j)$. A cada iterao, 80 vizinhos so amostrados aleatoriamente e o melhor no-tabu  selecionado. A lista tabu armazena os ltimos $T = \lceil \sqrt{N} \rceil$ pares de *elementos* trocados, com critrio de aspirao quando $F(\sigma') > F^*$. A intensificao ($K_1 = 50$ iteraes sem melhoria) retorna  melhor soluo e aplica vizinhana por insero. A diversificao ($K_2 = 150$) embaralha 30% das posies. O critrio de parada  1000 iteraes ou 200 sem melhoria.

6.2 Simulated Annealing (SA)

O *Simulated Annealing* (Kirkpatrick et al., 1983) baseia-se no processo de recozimento de metais: aceita solues piores com probabilidade $\exp(\Delta F/T)$, onde $\Delta F = F(\sigma') - F(\sigma)$ e T  a temperatura. A vizinhana combina *swap* (70%) e insero (30%). A temperatura inicial T_0  estimada empiricamente para aceitar 80% de pioras no incio. O resfriamento  geomtrico ($T_{k+1} = 0,995 \cdot T_k$). Para escapar de timos locais, aplica-se reaquecimento ($T \leftarrow 0,3 \cdot T_0$) aps 100 iteraes sem melhoria, limitado a 3 reaquecimentos para evitar estagnao em regies j exploradas. O critrio de parada  $T < 0,001$, 1000 iteraes ou 200 sem melhoria.

6.3 Parmetros Comparativos

A Tabela 2 resume os parmetros de ambas as meta-heurísticas.

Algorithm 1 Busca Tabu para Reordenação da Fila MMGD

Entrada: Projetos \mathcal{N} , alimentador, pesos \mathbf{w}
Saída: Permutação ótima σ^*

```

1:  $\sigma_0 \leftarrow$  ordenação cronológica
2: Calcular  $R_i$  via TOPSIS  $\forall i \in \mathcal{N}$ 
3:  $\sigma^* \leftarrow \sigma_0$ ;  $F^* \leftarrow F(\sigma_0)$ 
4: enquanto iter < 1000 e sem_melhoria < 200 faça
5:   Gerar vizinhança por swaps (80 vizinhos)
6:    $\sigma' \leftarrow$  melhor vizinho não-tabu (ou aspiração)
7:   Atualizar lista tabu,  $\sigma^*$ ,  $F^*$ 
8:   se sem_melhoria =  $K_1$  então
9:     Intensificar:  $\sigma \leftarrow \sigma^*$ , inserção
10:  fim se
11:  se sem_melhoria  $\geq K_2$  então
12:    Diversificar: embaralhar 30%
13:  fim se
14: fim enquanto
15: retornar  $\sigma^*$ 

```

Algorithm 2 Simulated Annealing para Reordenação da Fila MMGD

Entrada: Projetos \mathcal{N} , alimentador, pesos \mathbf{w}
Saída: Permutação ótima σ^*

```

1:  $\sigma \leftarrow$  ordenação cronológica;  $\sigma^* \leftarrow \sigma$ 
2: Estimar  $T_0$  via amostragem de 100 vizinhos
3: enquanto  $T > 0,001$  e iter < 1000 e sem_mel < 200 faça
4:    $\sigma' \leftarrow$  vizinho via swap (70%) ou inserção (30%)
5:    $\Delta F \leftarrow F(\sigma') - F(\sigma)$ 
6:   se  $\Delta F \geq 0$  ou rand() < exp( $\Delta F/T$ ) então
7:      $\sigma \leftarrow \sigma'$ 
8:   fim se
9:   Atualizar  $\sigma^*$ ,  $F^*$ 
10:  se sem_mel = 100 e reaquecimentos < 3 então
11:     $T \leftarrow 0,3 \cdot T_0$ 
12:  fim se
13:   $T \leftarrow 0,995 \cdot T$ 
14: fim enquanto
15: retornar  $\sigma^*$ 

```

Tabela 2. Parâmetros das meta-heurísticas.

Parâmetro	BT	SA
Solução inicial	Cronológica	Cronológica
Vizinhança	<i>Swap</i>	<i>Swap/Insert</i>
Máx. iterações	1000	1000
Parada s/ melhoria	200	200
Memória/Temp.	Lista $T = \lceil \sqrt{N} \rceil$	T_0 emp., $\beta = 0,995$
Intensif./Reheat	$K_1 = 50$	$0,3 \cdot T_0$ ($3 \times$)
Diversificação	$K_2 = 150$ (30%)	Implícita
Aval./iteração	80	1
μ_1, μ_2, λ		10, 1, 500
α		0,98

6.4 Protocolo Experimental

Para garantir robustez estatística, adota-se o protocolo recomendado por Derrac et al. (2011) e Carrasco et al. (2020):

Quatro instâncias da rede IEEE 34 barras (I1–I4) cobrem penetrações de 57% a 601%, cada uma com semente fixa (`rng(42)`) para dados. BT e SA são executados 30 vezes por instância (sementes `rng(1)` a `rng(30)`), medindo

robustez intra-instância. *Baselines*: cronológica, TOPSIS puro, *Greedy* adaptativo e aleatória (100 permutações). Métrica principal: $N_{connect}$. Análise: média \pm desvio padrão, teste de Wilcoxon ($p < 0,05$) e efeito Vargha-Delaney A (Carrasco et al., 2020). Sensibilidade: $\mu_1 \in \{5, 10, 20\}$ e $\lambda \in \{200, 500, 1000\}$ na instância I3.

7. SIMULAÇÕES E RESULTADOS

O *framework* foi avaliado em quatro instâncias sintéticas (Tabela 3), caracterizando regimes operacionais distintos: folga (I1), limiar (I2), saturação (I3) e estresse (I4), com penetrações de 57% a 601% compatíveis com a literatura (Diahovchenko et al., 2025; ANEEL, 2025). Seis estratégias foram comparadas.

O *Greedy* adaptativo — que seleciona a cada passo o projeto viável de menor desvio de tensão ($\min_i \max_j |V_j - V_{nom}|$) — serve como *baseline* forte e heurística operacional plausível, permitindo distinguir o ganho da busca global (BT, SA) do ganho de uma construção gulosa informada.

Tabela 3. Configuração das quatro instâncias.

	I1	I2	I3	I4
Regime	Folga	Limiar	Satur.	Estresse
Tensão (kV)	24,9	24,9	13,8	13,8
Fator R/X	1/1	2,5/2	3,5/2,5	4,5/3,5
Cargas (kW)	50–200	30–100	20–80	15–60
Penetr. (%)	57	128	318	601

7.1 Resultados Consolidados

A Tabela 4 apresenta $N_{connect}$ para as seis estratégias nas quatro instâncias.

Tabela 4. $N_{connect}/50$ por instância e estratégia (30 runs para BT e SA).

	%	Cro.	TOP.	Gre.	BT	SA	Ale.
I1	57	50	50	50	50 \pm 0	50 \pm 0	50 \pm 0
I2	128	50	50	50	50 \pm 0	50 \pm 0	50 \pm 0
I3	318	37	12	41	44,9\pm0,3	44,8\pm0,7	29 \pm 8
I4	601	19	8	32	33,9\pm1,5	34,1\pm1,4	19 \pm 4

Em I1 e I2, todas as estratégias conectaram 50/50 (sem restrições ativas). A Fig. 1 compara as instâncias.

Figura 1. $N_{connect}$ médio por instância e estratégia. A diferenciação entre métodos emerge apenas nas instâncias I3 e I4.

Nas instâncias restritivas, a hierarquia é consistente: **BT** \approx **SA** > **Greedy** > **Crono** \gg **TOPSIS**. Na I3 (318%), BT

e SA conectam ≈ 45 projetos — ganho de +21% sobre a cronológica (37) e +10% sobre o *Greedy* (41). Na I4 (601%), BT e SA conectam ≈ 34 projetos contra 19 da cronológica (+79%) e 32 do *Greedy* (+6%).

7.2 Análise Estatística

O teste de Wilcoxon *rank-sum* (BT vs SA) não rejeita a hipótese nula em nenhuma instância restritiva: I3 ($p = 0,64$, $A = 0,52$) e I4 ($p = 0,71$, $A = 0,47$). BT e SA são **estatisticamente equivalentes em $N_{connect}$** em todas as instâncias testadas, com efeito negligível.

Comparações formais foram realizadas entre BT e SA; diferenças entre estratégias adicionais são discutidas com base em resultados médios.

O *Greedy* supera a cronológica e o TOPSIS, mas fica abaixo de BT e SA (−9% em I3, −6% em I4), demonstrando que a busca global agrega valor além da construção gulosa.

Figura 2. *Boxplot* de $N_{connect}$ para BT e SA nas quatro instâncias (30 runs). Marcadores indicam cronológica (○) e *Greedy* (△).

7.3 Eficiência Computacional

O SA é consistentemente $\approx 100\times$ mais rápido que a BT ($\approx 0,1$ s vs $\approx 12,5$ s por execução), pois avalia apenas 1 vizinho por iteração (≈ 1.000 avaliações de F) contra 80 da BT (≈ 80.000). Essa diferença é consistente nas quatro instâncias.

7.4 Análise de Sensibilidade

A Tabela 5 apresenta $N_{connect}$ médio (SA, 30 runs) para nove combinações de μ_1 e λ na instância I3.

Tabela 5. Sensibilidade de $N_{connect}$ a μ_1 e λ (SA, I3).

	$\lambda = 200$	$\lambda = 500$	$\lambda = 1000$
$\mu_1 = 5$	$44,8 \pm 0,6$	$44,8 \pm 0,5$	$45,0 \pm 0,2$
$\mu_1 = 10$	$44,6 \pm 0,7$	$44,8 \pm 0,7$	$44,8 \pm 0,5$
$\mu_1 = 20$	$44,7 \pm 0,5$	$44,7 \pm 1,1$	$44,6 \pm 0,8$

Os resultados são estáveis: $N_{connect}$ varia entre 44,6 e 45,0 (amplitude de 0,4 projetos) para todas as nove combinações. Os parâmetros μ_1 e λ não afetam significativamente o desempenho em $N_{connect}$, indicando robustez da formulação.

7.5 Discussão

Os resultados multi-instância revelam quatro achados:

(1) **A reordenação só agrega valor quando há restrições ativas.** Em I1 e I2, todos os métodos conectam 50/50. O ganho surge em I3 e I4, onde a penetração excede a capacidade de hospedagem.

(2) **BT e SA superam um baseline forte.** O *Greedy* adaptativo — que conecta projetos de menor impacto primeiro — conecta 41 (I3) e 32 (I4) projetos, superando a cronológica e o TOPSIS. Ainda assim, BT e SA superam o *Greedy* em +10% (I3) e +6% (I4), demonstrando que a busca global encontra combinações inatingíveis por construção gulosa.

(3) **BT e SA são equivalentes em $N_{connect}$.** O teste de Wilcoxon não rejeita a igualdade em nenhuma instância ($p > 0,6$). O SA é $\approx 100\times$ mais rápido, o que pode ser relevante em filas maiores.

(4) **A gestão cronológica pode ser significativamente subótima.** O TOPSIS conectou apenas 12/50 (I3) e 8/50 (I4), pior que a cronológica. Esses resultados indicam a necessidade de revisão de práticas operacionais em distribuidoras com alta penetração de MMGD.

7.6 Limitações

- **Dados sintéticos e rede de pequeno porte.** As instâncias utilizam dados gerados sobre a topologia IEEE 34 barras (50 projetos); redes maiores e dados reais da BDGD ampliariam o espaço de busca e a validade externa.
- **Restrição técnica e fluxo simplificado.** Por ser frequentemente a principal restrição em cenários de alta penetração fotovoltaica (varredura *backward-forward*); restrições térmicas, fluxo reverso e ferramentas como OpenDSS não foram utilizadas.
- **Semente única por instância.** As 30 execuções medem robustez algorítmica intra-instância (*rng(42)*), não variabilidade inter-instâncias.
- **Critério C_1 global e TOPSIS estático.** O indicador de saturação não é nodal e os critérios não capturam interações entre projetos; ambos influenciam apenas o componente secundário da função objetivo. A interdependência é capturada pelo fluxo sequencial.

8. CONCLUSÃO

Este artigo formulou a ordenação da fila de acesso de MMGD como um problema de otimização de permutações, integrado a avaliação multicritério (AHP + TOPSIS) e resolvido por Busca Tabu, *Simulated Annealing* e uma heurística *Greedy* adaptativa. A avaliação em quatro instâncias sintéticas do alimentador IEEE 34 barras, com penetrações de 57% a 601%, e comparação estatística (30 execuções, teste de Wilcoxon) demonstrou que:

- a reordenação da fila só agrega valor quando há restrições técnicas ativas (penetração $> 128\%$ nas instâncias testadas);
- nas instâncias restritivas, BT e SA conectam consistentemente mais projetos que a cronológica (+21% em I3, +79% em I4) e que o *Greedy* (+10% e +6%, respectivamente);

- (c) BT e SA são estatisticamente equivalentes em N_{conect} ($p > 0,6$), mas o SA é $\approx 100\times$ mais rápido;
- (d) a análise de sensibilidade confirma robustez: N_{conect} varia menos de 1% para diferentes valores de μ_1 e λ ;
- (e) o TOPSIS estático e o *Greedy* são baselines importantes, mas insuficientes: o primeiro satura a rede, e o segundo não alcança o ótimo global.

Do ponto de vista prático, a reordenação otimizada pode representar uma alternativa de baixo custo para ampliar a eficiência do processo de conexão de MMGD. Trabalhos futuros incluem validação em redes reais e restrições técnicas.

REFERÊNCIAS

- Abdelaziz, A.Y., Mohamed, F.M., Mekhamer, S.F., and Badr, M.A.L. (2010). Distribution system reconfiguration using a modified Tabu Search algorithm. *Electric Power Systems Research*, 80(8), 943–953.
- Amaral, V.R., Büttgenbender, P.L., and Thesing, N.J. (2024). Novo marco legal à geração distribuída de energia elétrica no Brasil: uma abordagem das principais mudanças. *Informe GEPEC*, 28(1), 440–461.
- ANEEL (2025). Sistemas de micro e minigeração distribuída beneficiam 5,4 milhões de consumidores. ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica.
- Barata, H.A. (2017). *Impacto de redes de distribuição com massiva conexão de geração distribuída fotovoltaica*. Master’s thesis, Universidade Federal do Pará.
- Bohra, S.S. et al. (2022). A comprehensive review on applications of multicriteria decision-making methods in power and energy systems. *International Journal of Energy Research*, 46(4), 4088–4118.
- Brasil (2022). Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022. institui o marco legal da micro e minigeração distribuída. Diário Oficial da União, Brasília.
- Carrasco, J., García, S., Rueda, M.M., Das, S., and Herrera, F. (2020). Recent trends in the use of statistical tests for comparing swarm and evolutionary computing algorithms: practical guidelines and a critical review. *Swarm and Evolutionary Computation*, 54, 100665. doi: 10.1016/j.swevo.2020.100665.
- Cenário Energia (2026). Geração distribuída alcança 43,5 GW em 2025 e projeta salto para 50 GW até o fim de 2026. Portal Cenário Energia.
- Derrac, J., García, S., Molina, D., and Herrera, F. (2011). A practical tutorial on the use of nonparametric statistical tests as a methodology for comparing evolutionary and swarm intelligence algorithms. *Swarm and Evolutionary Computation*, 1(1), 3–18.
- Diahovchenko, I., Morva, G., Chuprun, A., and Keane, A. (2025). Comparison of voltage rise mitigation strategies for distribution networks with high photovoltaic penetration. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 212, 115399.
- Glover, F. (1989). Tabu search—Part I. *ORSA Journal on Computing*, 1(3), 190–206.
- Gucciardi Garcez, C.A. (2017). Distributed electricity generation in Brazil: an analysis of policy context, design and impact. *Utilities Policy*, 49, 104–115.
- Gucciardi Garcez, C.A. (2022). Priorities for tariff compensation of distributed electricity generation in Brazil. *Utilities Policy*, 76, 101378.
- Injeti, S.K. and Kumar, N.P. (2012). Application of tabu search for optimal placement and sizing of distributed generation for loss reduction. *Advanced Materials Research*, 433–440, 7190–7196.
- Ismael, S.M., Abdel Aleem, S.H.E., Abdelaziz, A.Y., and Zobaa, A.F. (2020). A review of the tools and methods for distribution networks’ hosting capacity calculation. *Energies*, 13(11), 2758.
- Kirkpatrick, S., Gelatt, C.D., and Vecchi, M.P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671–680. doi:10.1126/science.220.4598.671.
- Mori, H. and Kakuta, Y. (2009). Distributed generation impact evaluation using a multi-objective tabu search. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent System Application to Power Systems*.
- Mulenga, E., Bollen, M.H.J., and Etherden, N. (2023). Recent investigations on the evaluation of solar PV hosting capacity in LV distribution networks constrained by voltage rise. *Renewable Energy*, 203, 234–248.
- Muñoz-Delgado, G., Contreras, J., and Arroyo, J.M. (2014). A tabu search method for distribution network planning considering distributed generation and uncertainties. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS)*.
- Nara, K., Hayashi, Y., Ikeda, K., and Ashizawa, T. (2001). Application of tabu search to optimal placement of distributed generators. In *Proceedings of the IEEE Power Engineering Society Winter Meeting*, 918–923. Columbus, OH, USA.
- Ogunleye, O., Alharbi, T., and Bhatt, P. (2025). Application of TOPSIS for multi-criteria decision analysis (MCDA) in power systems: a systematic literature review. *Energies*, 18(13), 3478.
- Pesaran H. A., M., Huy, P.D., and Ramachandaramurthy, V.K. (2017). A review of the optimal allocation of distributed generation: objectives, constraints, methods, and algorithms. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 75, 293–312. doi:10.1016/j.rser.2016.10.071.
- Rao, R.S., Narasimham, S.V.L., Raju, M.R., and Rao, A.S. (2011). Optimal network reconfiguration of large-scale distribution system using harmony search algorithm. *IEEE Transactions on Power Systems*, 26(3), 1080–1088. doi:10.1109/TPWRS.2010.2076839.
- Santos, R.L.P., Tuponi, M., and Silva, J.A. (2022). The interpretation of the Brazilian regulation of distributed generation. *Journal of Engineering Science and Technology Review*, 15(2), 47–53.
- Silva, A.C. (2020). *Matheurística baseada em busca tabu aplicada ao problema de otimização da operação de sistemas de distribuição de energia elétrica*. Master’s thesis, Universidade Estadual Paulista.
- Soroudi, A. and Amraee, T. (2013). Decision making under uncertainty in energy systems: state of the art. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 28, 376–384. doi:10.1016/j.rser.2013.08.039.
- Souza, S.S.F., Romero, R., and Franco, J.F. (2024). Network reconfiguration for loss reduction using tabu search and a voltage drop. *Energies*, 17(11), 2744.
- Viral, R. and Khatod, D.K. (2012). Optimal planning of distributed generation systems in distribution system: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 16(7), 5146–5165. doi:10.1016/j.rser.2012.05.020.